

texnologiya asosan, Fors va O‘rta Osiyo hududlarida keng qo‘llanilgan [2].

Nurota tumani korizlar sayyohlik obyektiga aylanishi uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim:

- infratuzilmani rivojlantirish – korizlarga olib boruvchi yo‘llarni ta‘mirlash, sayyohlar uchun yo‘nalish belgilarini o‘rnatish;
- koriz tarixi bo‘yicha ekskursiyalar tashkil etish – mahalliy gidlar yordamida sayyohlarga korizlar tarixi va ularning ishlash prinsiplari haqida ma‘lumot berish;
- ekoturizm va agro-turizm dasturlarini ishlab chiqish – koriz suvlaridan foydalanadigan qishloqlar va ularning madaniy hayotini sayyohlarga namoyish qilish.
- marketing va targ‘ibot – korizlar haqidagi ma‘lumotlarni internet, ijtimoiy tarmoqlar va turizm kompaniyalari orqali keng targ‘ib qilish.

Umuman olganda, Nurota tumanidagi korizlar tarixiy, ekologik va ziyorat turizmi uchun muhim obyektlar hisoblanadi. Ular nafaqat suv ta‘minoti tizimi, balki xalqning ming yillik muhandislik bilimlarini o‘zida aks ettirgan yodgorliklardir. Agar korizlarni turizm sohasi bilan bog‘lab, ulardan oqilona foydalanilsa, bu Nurota tumani iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishiga katta hissa qo‘shishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ahmedov R. va boshqalar. Nurota-nurli diyor. – Toshkent, “O‘zbekiston”. 2016. – 126 b.
2. Mirzayev B., Ahmadqulov K. Nurota tarixidan lavhalar. – Toshkent, “A.Qodiriy”, 1997. – 110 b.
3. Баратов П. Ўзбекистон табиий географияси. – Тошкент, “Ўкитувчи”, – 1996. – 264 б.
4. Низомов А. Ўзбекистоннинг қадимги гидротехник иншоотлари географияси. Тошкент, 2008. – 236 бет.
5. Шамуратова Н., Ибрагимова Р.А. Сардобалар тарихи ва уларнинг туризмдаги аҳамияти (Қайнар сардобаси мисолида) // Ўзбекистон география жамияти ахбороти 61-жилд. Тошкент, 2022. – Б.-113-119.

Boyirov Z., Abdullayeva M.

Qarshi davlat texnika universiteti, Qarshi, O‘zbekiston,

e-mail: z.bojirov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458993>

IQLIM O‘ZGARISHI: TABIATGA TA’SIRI VA MOSLASHUV YO‘LLARI

Annotatsiya. *Ushbu maqolada iqlim o‘zgarishining tabiatga ta’siri va unga moslashish strategiyalari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Iqlim o‘zgarishi ya’ni global haroratning oshishi, ekstremal ob-havo hodisalarining ko‘payishi, muzlilarning erishi, dengiz sathining ko‘tarilishi va ekotizimlarga ta’siri haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Shuningdek, issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish bo‘yicha yumshatish strategiyalari hamda iqlim o‘zgarishiga moslashish choralari ko‘rib chiqilgan.*

Kalit so‘zlar: *global isish, issiqxona gazlari emissiyasi, ekstremal iqlim hodisalari, yashil energiya, ekotizimlarning degradatsiyasi, qurg‘oqchilik, barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot, muzliklarning erishi, ekologik ong.*

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА: ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДУ И ПУТИ АДАПТАЦИИ

Аннотация. *В этой статье будет научно проанализировано влияние изменения климата на природу и стратегии адаптации к нему. Изменение климата то есть представлены данные о повышении глобальной температуры, увеличении экстремальных погодных явлений, таянии ледников, повышении уровня моря и влиянии на экосистемы. Также были рассмотрены стратегии смягчения последствий по сокращению выбросов парниковых газов, а также меры по адаптации к изменению климата.*

Ключевые слова: *глобальное потепление, выбросы парниковых газов, экстремальные климатические явления, зеленая энергия, degradatsiya экосистем, засуха, устойчивое развитие и зеленая экономика, таяние ледников, экологическое сознание.*

CLIMATE CHANGE: EFFECTS ON NATURE AND WAYS OF ADAPTATION

Abstract. *This article will scientifically analyze the impact of climate change on nature and adaptation strategies to it. Climate change that is, data on rising global temperatures, increased extreme weather events, melting glaciers, rising sea levels, and impacts on ecosystems are presented. Mitigation strategies to reduce greenhouse gas emissions, as well as measures to adapt to climate change, were also considered.*

Keywords: *global warming, greenhouse gas emissions, extreme climate phenomena, green energy, ecosystem degradation, drought, sustainable development and green economy, glacier melting, environmental awareness.*

Kirish. Iqlim o'zgarishi - XXI asrning eng jiddiy va murakkab global ekologik muammolaridan biridir. Bugungi kunda Yer planetasida iqlimning o'zgarishi tobora kuchayib bormoqda va uning ta'siri insoniyat, tabiat hamda iqtisodiyot uchun tahdidlarni keltirib chiqarmoqda. Global isish, ya'ni Yerdagi o'rta haroratning ortishi, deyarli har bir ekosistema va inson faoliyatiga ta'sir etmoqda. Ushbu jarayonning asosiy sabablari sifatida inson faoliyati (parnik gazlari chiqindilari, sanoat inshootlarining qurilishi, o'rmonlarni kesish) ko'rsatiladi. Iqlimning o'zgarishi ko'plab ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarishi bilan birga, biologik xilma-xillikning kamayishiga, yer yuzidagi mavjud hayvonlar va o'simlik turlarining o'zgarishiga ham sabab bo'ladi.

Bugungi kunda iqlim o'zgarishiga qarshi global va mahalliy darajadagi mintaqaviy moslashuv choralarini ishlab chiqish zarurati ortib bormoqda. O'zbekistonda iqlim o'zgarishining ta'siri, xususan, qishloq xo'jaligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda, bu esa ko'plab ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun bu maqolada iqlim o'zgarishining tabiatga ta'siri, xususan, biokosmik muvozanatga zarar yetkazishi va shu bilan birga, o'zgaruvchan iqlimga moslashuv yo'llari ko'rib chiqiladi [1].

Iqlim o'zgarishining ta'siri keng qamrovli bo'lib, atrof-muhit, iqtisodiyot, inson salomatligi, oziq-ovqat xavfsizligi va xavfsiz yashash muhiti kabi sohalarida sezilarli xavflar tug'diradi. Shu bois, iqlimiy xatarlarni aniqlash, tahlil qilish va ularga moslashuv strategiyalarini ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Iqlim o'zgarishiga sabab bo'luvchi omillar ikki asosiy toifaga bo'linadi: tabiiy va antropogen omillar. Tabiatdagi ba'zi jarayonlar ya'ni quyosh nurlanishining o'zgarishi, vulqonlarning otilishi, okean oqimlari kabi omillar iqlim o'zgarishiga olib keladi. So'nggi 150 yil ichida iqlim o'zgarishining asosiy sababi inson faoliyati ekanligi ilmiy jihatdan isbotlangan[1]. Iqlim o'zgarishiga asosan inson faoliyati sabab bo'lmoqda. Jumladan:

➤ Ifloslantiruvchi gazlar chiqindisi – Ko'mir, neft va gaz kabi fossil yoqilg'ilarning yoqilishi natijasida atmosferaga katta miqdorda CO₂, CH₄ va N₂O chiqariladi. Bu gazlar parnik effektini kuchaytiradi.

➤ O'rmonlarni kesish – Deforestatsiya natijasida tabiiy uglerod sorg'ichlar yo'qolib, atmosferadagi CO₂ darajasi oshadi.

➤ Industrializatsiya va urbanizatsiya – Xom ashyoni qayta ishlash, transport va sanoat faoliyati iqlim o'zgarishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biridir [4].

Iqlim o'zgarishi sayyoramizning turli ekotizimlariga ta'sir ko'rsatmoqda. 1850-yildan buyon hozirgacha Yer harorati o'rtacha 1.5 gradusga oshgan. Agar global isish 2 gradusdan ko'tariladigan bo'lsa ekologik va iqtisodiy inqirozlar kuchayishi mumkin. Grenlandiya va Antarktida muzliklari tezlik bilan erimoqda, bu esa dengiz sathining oshoshiga sabab bo'lmoqda. NASA ma'lumotlariga ko'ra so'nggi 100 yilda dengiz sathi 20-25sm ga ko'tarilgan. Agar muzliklarning erishi shu sur'atda davom etsa, 2100-yilga borib dengiz sathi 1 metr ga ko'tarilishi mumkin, bu esa millionlab insonlarning qirg'oq hududlaridan qochishiga sabab bo'ladi [2]. Iqlim o'zgarishi Yer sayyorasida turli xil ekstremal ob-havo hodisalariga olib kelmoqda, jumladan, qurg'oqchilik va jazirama issiq natijasida o'rmon yong'inlari soni ortmoqda, shuningdek tropik dovullar va sel toshqinlari yanada kuchaymoqda bu esa infratuzilmalarga jiddiy zarar yetkazmoqda. Qishloq xo'jaligidagi hosildorlik pasayib, oziq-ovqat xavfsizligi muammosi yuzaga kelmoqda.

Iqlim o'zgarishining bioxilma-xillikkaga ta'siri ya'ni hayvonot va o'simliklar dunyosidagi turlar tarkibi va ularning geografik tarqalishini o'zgartiradi. Masalan, suyuq yoki sovuq muhitga moslashgan turlar yangi iqlim sharoitida yashay olmay qolishi mumkin. Bu esa turlarning qisqarishiga,

hatto yo‘qolib ketishiga olib keladi.

Suv resurslari iqlim o‘zgarishidan eng ko‘p jabr ko‘radigan soha hisoblanadi. Yog‘ingarchilik miqdori va taqsimoti o‘zgarishi suv ta‘minoti, sug‘orish va gidroenergetika sohalariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Suv omborlari qurishi, qurg‘oqchilik va yerlarning sho‘rlanishi ham shular jumlasidandir [5].

Harorat oshishi va suv yetishmasligi qishloq xo‘jaligi hosildorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. O‘zbekiston kabi qurg‘oq va yarim qurg‘oq zonalarda bu holat juda kuchli his etiladi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirish qiyinlashadi, bu esa oziq-ovqat narxlarining o‘shishi va qashshoqlik darajasining oshishiga sabab bo‘ladi.

Iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq issiqlik to‘lqinlari, havo ifloslanishi va yangi kasalliklar tarqalishi salomatlik uchun yangi tahdidlar tug‘diradi.

Iqlimiy xatarlarni baholash - kelgusi iqlim sharoitida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavflar, ularning ehtimolligi va ta‘sir darajasini aniqlash jarayonidir. Bu jarayon quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

- Havo va iqlim ssenariylari tahlili;
- Geografik xavf xaritalarini tuzish;
- Suv, qishloq xo‘jaligi, sog‘liq va energiya sohalarida tahlillar o‘tkazish.

O‘zbekiston Respublikasida iqlimiy xatarlarni baholashda Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalar muhim ahamiyatga ega.

Iqlim o‘zgarishiga moslashish, ya‘ni iqlim o‘zgarishiga nisbatan insonlar va tabiatning tayyorlik darajasini oshirish, jamiyatlar va ekotizmlarning yangi sharoitlarga moslashuvchanligini ta‘minlashni anglatadi. Bunga bir qancha stratiyegiyalar va chora – tadbirlarni kiritish mumkin:

Moslashish stratiyegiyalari va chora-tadbirlar:

1. Texnikaviy moslashuv:

- Quruqchilikka chidamli urug‘lardan foydalanish;
- Suv tejamkor tomchilatib sug‘orish tizimlarini joriy etish;
- Infratuzilmani (yo‘l, ko‘prik, uy-joylar) ekstremal ob-havo sharoitiga moslashtirish;

2. Ijtimoiy-iqtisodiy moslashuv:

- Aholining iqlimga moslashish salohiyatini oshirish (treninglar, media kampaniyalar);
- Xususiy sektorni rag‘batlantirish (yashil texnologiyalarga subsidiyalar);
- Iqlimga mos investitsiya siyosatini ishlab chiqish;

3. Tabiiy moslashuv:

- Orolbo‘yi mintaqalarida ekologik qayta tiklash ishlari;
- So‘g‘ir hududlarni melioratsiya qilish va sho‘rlashuvga qarshi kurash;

4. Qonunchilik va institutsional choralar:

“Iqlim o‘zgarishi to‘g‘risida”gi milliy stratiyegiyalarni qabul qilish;

Sektorlararo muvofiqlashuvni kuchaytirish;

Milliy adaptatsiya rejalarini amalga oshirish;

Iqlim o‘zgarishini yumshatish, ya‘ni unung salbiy ta‘sirilarini kamaytirishga qaratilgan harakatlar bir qator choratadbirlarni o‘z ichiga oladi:

- Yashil energiyaga o‘tish: Fossil yoqilg‘ilardan (neft, gaz) foydalanishni kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan (shamol, quyosh va suv) foydalanish;

- Uglarod chiqindilartini kamaytirish: Korxonalarining ishlab chiqarish jarayonlarida uglarod izlarini qisqartirish va ekologik jihatdan toza texnologiyalarni joriy etish;

- O‘rmonlarni himoya qilish va ko‘paytirish: O‘rmonlar global iqlimni tartibga solishda muhim ro‘l o‘ynaydi. O‘rmonlarni kesishni oldini olish va yangi o‘rmonlarni ekish kabi chora-tadbirlarlar iqlim o‘zgarishiga qarshi samarali kurashishda yordam beradi [3].

- Transport tizimini modernizatsiya qilish: Elektr transport vositalari va jamoat transportini rivojlantirish;

- Sanoat jarayonlarini ekologik qilish: Karbon chiqindilarni kamaytirish va chiqindilarni qayta ishlash.

Iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashishda eng muhim yo‘llardan biri bu – tabiiy ekotizimlarni saqlab qolishdir. Ekotizimlar – bu tirik mavjudotlar va ularning yashash muhiti o‘rtasidagi murakkab

munosabatlar tizimidir. O‘rmonlar, botqoqliklar, daryolar, tog‘ hududlari – bularning barchasi iqlim barqarorligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. O‘rmonlar karbonat angidrid gazini yutib, havoni tozalaydi. Suv ekotizimlari esa suv zaxiralarini saqlab qoladi. Ekotizimlar zararlangan – iqlim yanada keskin o‘zgaradi. Shuning uchun daraxt ekish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash, suvdan oqilona foydalanish kabi oddiy harakatlar ha ekotizimlarni asrashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak iqlim o‘zgarishi - bu tabiatdagi oddiy o‘zgarish emas, balki butun insoniyat kelajagiga tahdid soluvchi global muammodir. Uning ta‘siri nafaqat ekologik tizimlarga, balki aholi salomatligi, iqtisodiyot tarmoqlari, oziq-ovqat xavfsizligi, ijtimoiy muvozanat va barqaror rivojlanish jarayonlariga ham jiddiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, O‘zbekiston kabi iqlimi qurg‘oq va yarim qurg‘oq zonada joylashgan davlatlar uchun iqlim o‘zgarishi oqibatlarini yanada yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

Mamlakatimizda ushbu muammoga qarshi kurashish bo‘yicha muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, milliy strategik dasturlar qabul qilingan, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda loyihalar amalga oshirilmoqda. Biroq, iqlim o‘zgarishi tezlashib borgan sari, hozirgi yondashuvlar va choralar hamda siyosatlar yanada keng qamrovli va tizimli bo‘lishi talab etiladi.

Mavjud tahlil va tahdidlardan kelib chiqqan holda, iqlim o‘zgarishiga moslashuv va unga qarshi samarali kurashish bo‘yicha quyidagi **amaliy va strategik takliflarni** ilgari surish mumkin:

1. Iqlim o‘zgarishi masalalari bo‘yicha alohida **milliy qonun** qabul qilinishi lozim. Unda adaptatsiya, migratsiya, monitoring va javobgarlik masalalari aniq yoritilishi kerak.

2. Iqlim o‘zgarishiga moslashuv **milliy barqaror rivojlanish strategiyasining** uzviy qismiga aylanishi kerak.

3. Meteorologik stansiyalar va iqlim monitoringi markazlarini zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash.

4. **Iqlim ssenariylari asosida xatar xaritalarini** yaratish va muntazam yangilab borish.

5. Ilmiy tashkilotlar bilan hamkorlikda **iqlim modellarini lokal darajada** tahlil qilish.

Iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashish bu - faqatgina ekologik masala emas, balki barqaror taraqqiyot, inson huquqlari, sog‘liqni saqlash va iqtisodiy xavfsizlik masalasidir. Muvofiqlashtirilgan siyosat, ilm-fan va fuqarolar ongini oshirishga yo‘naltirilgan chora-tadbirlar bilangina ushbu muammoni bartaraf etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) hisobotlari
 2. NASA Global Climate Change (climate.nasa.gov)
 3. Turg‘unboyeva M.U., Sarikulov M.O. Iqlim o‘zgarishi oqibatlariga moslashish va yumshatish, tabiiy ekotizimlarni asrash. / "Экономика и социум" №11(126)-2 2024.
 4. United Nations Environment Programme (2021). *Adaptation Gap Report*
 5. FAO (2022). *Climate-Smart Agriculture Sourcebook*
- <https://kun.uz/news/2021/08/12/iqlim-ozgarishi-va-insoniyat-global-isish-natijasida-yuzaga-kelishi-mumkin-bolgan-tahdidlar>